

Viabilidad económica usando plástico reciclado para elaborar esquineros utilizados en industria maquiladora de limón persa

A.D. Hernández Vargas 1*

¹Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán Fracción I y II, S/N, Aire Libre, C.P. 73960, Teziutlán, Puebla.
México

**alma.hv@teziutlan.tecnm.mx*

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El objetivo del presente trabajo fue determinar la viabilidad económica y financiera de un producto nuevo en una empresa de reciclado de plástico en el Municipio de Teziutlán, Puebla, esta propuesta tiene como objetivo sustituir el uso de esquineros de cartón por los de plástico, utilizado en el embalaje del producto final. Se realizó un estudio mercadológico y un análisis financiero, con el propósito de determinar la viabilidad de la idea negocios por medio de la evaluación financiera. La metodología utilizada consistió en el análisis de la demanda potencialmente insatisfecha aplicando encuestas digitales a la industria de exportación de limón persa, posteriormente, se realizó la fase económica, se centró en la inversión inicial, los ingresos y los egresos reflejados en estados financieros, finalmente, la evaluación económica mostró la viabilidad financiera que se sustentó aplicando indicadores financieros de evaluación. Los resultados obtenidos arrojan un periodo de recuperación de 27 meses.

Palabras clave: *viabilidad económica, esquineros de plástico, embalaje*

Abstract

The objective of this work was to determine the economic and financial viability of a new product in a plastic recycling company in the Municipality of Teziutlán, Puebla, this proposal aims to replace the use of cardboard corners with plastic, used in the packaging of the final product. A market study and a financial analysis were carried out to determine the viability of the business idea through the financial evaluation. The methodology used consisted of the analysis of the potentially unsatisfied demand applying digital surveys to the Persian lemon export industry, later the economic phase was carried out, focused on the initial investment, income and expenses reflected in financial statements, finally the economic evaluation showed the financial viability that was sustained by applying financial evaluation indicators. The results obtained show a recovery period of 27 months.

Keywords: *economic viability, plastic corners, packaging*

Introducción

Se observó que los exportadores de limón persa de la región de Martínez de la Torre, Veracruz, usan esquineros para embalar la carga y enviarla a su destino final, usando esquineros de cartón laminado para ello, la problemática surge al momento que debe refrigerarse el producto, ya que con la humedad disminuía la consistencia, haciendo que los pallets perdieran parte de su contorno y estabilidad, lo que les ocasionaba dificultades con sus clientes. Mediante la propuesta de esquineros de plásticos, se planteó la posibilidad de considerar la viabilidad de este nuevo producto que aporta consistencia y firmeza al paletizado de las cajas que se transportan en contenedores, adicionalmente presenta una fuente de recursos para la empresa Agro Procesos Reciclables SPR de RI. En la figura 1 se plasma los beneficios de este material mediante un análisis FODA:

En segundo lugar, se procedió a realizar un estudio de mercado, recolectando datos, trabajando en campo y escritorio, creando un formulario en Google Forms, considerando un Focus Group de 4 personas por unidad pertenecientes al área de producción, distribución y almacenaje, dando como resultado 162 personas que contestaron dicho instrumento.

La encuesta consistió en 14 preguntas tanto descriptivas como analíticas, cuya finalidad es conocer a fondo las necesidades que se presentan durante el embalaje de su producto final, las preguntas fueron de tipo dicotómicas para conocer qué individuos optarían por la adquisición de los esquineros, de uso opción múltiple para conocer cómo se inclinaría la población, así como preguntas de orden y clasificación para saber sus preferencias por productos similares.

El trabajo de escritorio consiste en el análisis y procesamiento de los resultados obtenidos en las encuestas para conocer si es potencialmente posible su comercialización y mercado meta.

El tercer paso fue el desarrollo del análisis económico de la puesta en marcha la fabricación de los esquineros de plástico, considerando el presupuesto de inversión, los costos de producción, para llegar a los estados financieros proforma.

El cuarto paso consistió en el desarrollo de la viabilidad económica utilizando los indicadores financieros, periodo de recuperación, tasa interna de retorno y valor presente neto.

Planteamiento de soluciones.

En esta etapa se planteó la segmentación de mercado, con la recolección de datos, con el Focus Group con el personal de producción, distribución y almacenaje pertenecientes a las empacadoras de limón, considerando que son ellos los que experimentan las complicaciones que implica el embalaje. Los cuestionamientos están en función de la profundidad de la entrevista, las cuales se estructuran de la siguiente manera:

1. Preguntas no estructuradas o abiertas (perfil)
2. Preguntas del tema de investigación (propósito)
3. Preguntas de cierre (clientes posibles)

Muestra

TARGET (Empresas exportadoras de limón persa)

Colaboradores de las empresas de estudio que conocen de primera mano las dificultades del uso de esquineros de cartón laminado para la elaboración de embalaje en los pallets.

Tabla1. Resultado de la encuesta electrónica

Pregunta	Respuesta	Frecuencia
1. ¿Realiza actividades dentro de una empresa exportadora de cítricos?	Si	98
	No	2
2. ¿Se encuentra en el área de empaque?	Sí	98
	No	2
3. ¿Tiene experiencia en el embalaje del embarque?	Sí	90
	No	10
Preguntas no estructuradas (Perfil)		
4. ¿Utiliza material de embalaje?	Primario	10
	Secundario	35
	Terciario	55
5. ¿Qué tipo de embalaje emplea?	Cartón	80
	Plástico	18
	Madera	2
6. ¿Con qué frecuencia utiliza el embalaje?	Todos los días	22
	Cada tercer día	65
	Cada semana	13
7. ¿Debido al uso que se le da al embalaje como considera la resistencia del material que utiliza?	Poco resistente	16
	Medianamente resistente	73
	Muy resistente	11
8. ¿El producto que usa es resistente a temperaturas congelantes?	No	80
	Si	20
9. ¿El producto que usa genera hongos?	No	30
	Sí	70

10. ¿El producto que utiliza conserva sus propiedades de dureza y flexibilidad cuando llega a su destino final?	No Si A veces	25 23 52
Preguntas del tema de investigación (propósito)		
11. Si pudiera emplear un material distinto, ¿lo utilizaría?	Si No	89 11
12. ¿El plástico lo utilizaría como remplazo del cartón?	Si No	92 8
13. ¿Por qué utilizaría el plástico?	Resistencia Fácil manejo Funcionalidad	62 23 15
14. ¿Cómo compara el precio con el material usado actualmente?	Precio más alto que el actual Precio menor al actual Iguales condiciones	27 62 11
Preguntas de cierre (clientes potenciales)		

Fuente propia

Resultados y discusión

El instrumento utilizado en la técnica de encuesta electrónica permitió conocer la postura de los miembros de las empresas empacadoras, la ventaja de este medio radica en que los encuestados sólo pueden elegir una respuesta a la vez y no pueden dejar de responder a ninguna de ellas.

Los resultados mostraron que las 162 personas que representan el 100% de la población. En el ítem 3, están familiarizados con el uso de los embalajes, conocen a fondo la problemática en cuanto el uso de los esquineros de cartón. (véase tabla 2)

Tabla 2. Ítem 3. Experiencia en el área de embarque

Número de encuestados	Experiencia en el embalaje del embarque	Porcentaje	Encuestados
162	Si	90	146
162	No	10	16

Fuente propia. Con datos de la encuesta electrónica

En el ítem 5, se puede apreciar que la mayoría de las empresas encuestadas utilizan cartón para realizar el pallet en la que transportarán el producto a su destino final, ya que por pláticas con los encuestados compran todo el material en la misma empresa que les vende las cajas de cartón que utilizan y si requieren pedir esquinero de plástico los surten con un mínimo 50,000 piezas, lo que les provoca una inversión adicional, puesto que los principales proveedores se encuentran en Guadalajara, Michoacán y Monterrey. (Véase tabla 3)

Tabla 3. Ítem 5. Tipo de embalaje empleado

Número de encuestados	Tipo de embalaje empleado	Porcentaje	Encuestados
162	Cartón	70	113
162	Plástico	28	45
162	Madera	2	4

Fuente propia. Con datos de la encuesta electrónica

Al realizar el análisis del ítem 10, nos proporciona los datos de una población insatisfecha, al considerar la incertidumbre de que los embarques finales lleguen adecuadamente a su destino. Ver tabla 4.

Tabla 4. Ítem 10. Propiedades de dureza y flexibilidad

Número de encuestados	El producto que utiliza conserva sus propiedades de dureza y flexibilidad	Porcentaje	Encuestados
162	Si	25	41
162	No	23	37
162	A veces	52	84

Fuente propia. Con datos de la encuesta electrónica

Al analizar las respuestas de nuestros posibles clientes potenciales, existe una apertura en el uso de esquineros de plástico, ya que algunas empacadoras ya los están utilizando, como se observa en la pregunta 11, 12, 13 y 14, considerando su aceptación, un paso importante para poder fabricarlos en forma masiva para ofrecer este nuevo producto al consumidor, como se observa en la tabla 5, de igual manera su uso representa una ventaja competitiva en cuanto a la estabilidad del embarque (ver tabla 6)

Tabla 5. Ítem 12. Sustituir el plástico por el cartón

Número de encuestados	Utilizaría el plástico en sustitución del cartón	Porcentaje	Encuestados
162	Si	92	149
162	No	8	13

Fuente propia. Con datos de la encuesta electrónica

Tabla 6. Ítem 13. Utilización de plástico

Número de encuestados	El producto que utiliza conserva sus propiedades de dureza y flexibilidad	Porcentaje	Encuestados
162	Resistencia	62	100
162	Fácil Manejo	23	37
162	Funcionalidad	15	25

Fuente propia. Con datos de la encuesta electrónica

Finalmente, en la encuesta se pudo detectar que el precio que se sugiere es menor al actualmente utilizado, considerando que la puesta en marcha de los esquineros de plástico es viable en esta zona, ya que los principales competidores [7] [8] [9] [10] se encuentran fuera de esta región de Martínez de la Torre, Veracruz. (ver tabla 7)

Tabla 7. Ítem 14. Precio del material usado actualmente

Número de encuestados	Comparación del precio del material	Porcentaje	Encuestados
162	Precio más alto que el actual	27	44
162	Precio menor al actual	62	100
162	Iguals condiciones	11	18

Fuente propia. Con datos de la encuesta electrónica

Análisis financiero

De acuerdo con la propuesta de Toro [10] el análisis económico consiste en expresar, en términos monetarios, los cálculos monetarios que sirven como base para la evaluación económica. Existiendo una secuencia sistemática que permite analizar los pasos en forma ordenada.

La industria Agro Procesos Reciclables SPR RI de CV, al dedicarse a la fabricación de artículos de plásticos, encontró un área de oportunidad en los esquineros de plástico, por lo que realizó adaptaciones a su maquinaria. Considerando la inversión inicial como se muestra en la tabla 8.

Tabla 8. Presupuesto de inversión

Adaptaciones a una máquina de inyección para la fabricación de esquineros de plástico			
Ítem	Descripción	Costo	Total
2	Tolva de alimentación y dosificación	6,000.00	12,000.00
2	Barril de bandas calefactoras	7,000.00	14,000.00
2	Boquillas	4,000.00	8,000.00
2	Tinas de enfriamiento	15,000.00	30,000.00
2	Tabla de Corte	5,000.00	10,000.00
2	Poleas y catarinas	12,000.00	24,000.00
	Total		98,000.00

Fuente propia

De acuerdo con estas adaptaciones a la máquina y realizando los ensambles y adecuaciones pertinentes, se realizaron pruebas de producción, las cuales arrojaron los resultados que se presentan a continuación, ver tabla 9

Tabla 9. Producción diaria de esquineros de plástico por máquina

# Máquina	Tiempo de proceso, esquinero medida 2 metros (en segundos)	Por hora	Producción por hora	Producción diaria
A	0.43	60	139.53	1,116.28
B	0.36	60	166.67	1,333.33
			TOTAL	2,449.61

Fuente propia

Costos de producción

Materia prima

Los requerimientos necesarios para la elaboración de los esquineros de plástico se presentan a continuación, ver tabla 10.

Tabla 10. Materia prima

Materiales	Costo unitario	A utilizar	Total
Polietileno soplado	11.00	0.60	6.60
Polietileno de inyección	13.00	0.40	5.20
Merma	12.00	0.03	0.36
Total, materia prima utilizada			12.16

Fuente propia

Mano de Obra

Los cálculos fueron elaborados con base en los sueldos presentados por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, vigentes a partir del 01 de diciembre 2021, se presenta en la tabla 11

Tabla 11. Mano de obra

Puesto	Cantidad	Sueldo	Diario
Operario máquina	2	300.00	600.00
Operario Piso	2	280.00	560.00
Total			1,160.00

Fuente propia

Costos indirectos de fabricación

Los costos indirectos utilizados en la fabricación de los esquineros de plástico se exponen a continuación en la tabla 12.

Tabla 12. Costos indirectos de fabricación

Concepto	Consumo	Costo	Total
Gas	102 kilos	12.00	1,224.00
Energía eléctrica	183 kW	3.00	549.00
Fletes Martínez	1	1,300.00	1,300.00
			3,073.00

Fuente propia

Gastos generales

La empresa considera los siguientes gastos fijos, los cuales se enuncian en la tabla 13.

Tabla 13. Gastos generales

Concepto	Total
Mantenimiento	3,100.00
Sueldos administrativos	2,200.00
Total	5,300.00

Fuente propia

Punto de equilibrio

El análisis del punto de equilibrio es una técnica útil para estudiar las relaciones entre los costos fijos, los costos variables y los beneficios [12]. El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que los beneficios por ventas son exactamente iguales a los costos fijos y variables. El cálculo se presenta a continuación en la tabla 14.

Tabla 14. Costos fijos y variables

Costos variables	Importe	costos fijos	importe	precio de venta por metro lineal
Materia prima	2.69	Mantenimiento	3,100.00	6.01
Mano de obra	0.32	Sueldos generales	2,200.00	
Costos indirectos de fabricación	0.85		-	
Total	3.85		5,300.00	

Fuente propia

Punto de Equilibrio	$\frac{\text{costos fijos totales}}{\text{Precio- costos variables unitarios}}$	$\frac{5,300.00}{2.16}$	2,455.82	unidades
---------------------	---	-------------------------	----------	----------

Figura 3. Punto de equilibrio

Como ya se conoce el punto de equilibrio, es necesario realizar el presupuesto maestro, para obtener el Estado de resultados presupuestado. Ver tabla 15

Tabla 15 Estado de Resultados Presupuestado

Estado de resultados presupuestado ejercicio 2021	
Ventas	187,512.00
Costo de Ventas	76,043.46
Utilidad bruta	111,468.54
gastos de operación	63,600.00
utilidad de la operación	47,868.54
impuestos	19,147.42
utilidad neta	28,721.12

Fuente propia

Viabilidad económica

Basándose en los resultados calculados, se observa que de acuerdo a los datos del ejercicio 2021, en una proyección de 5 años se generarán las siguientes utilidades, ver tabla 16

Tabla 16. Estado de resultados proforma

	Estados de Resultados Proforma					
	0 2021	1 2022	2 2023	3 2024	4 2025	5 2026
Ventas	187,512.00	243,615.59	316,505.38	411,203.78	534,235.96	694,079.35
Costo de Ventas	76,043.46	121,807.80	174,077.96	226,162.08	293,829.78	381,743.64
Utilidad Bruta	111,468.54	121,807.80	142,427.42	185,041.70	240,406.18	312,335.71
Gastos de operación	53,800.00	58,448.90	76,671.34	100,345.95	131,103.99	171,064.84
Gastos por depreciación	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00
Utilidad del ejercicio	47,868.54	53,558.90	55,956.08	74,895.76	99,502.19	131,470.87
Impuestos	19,147.42	16,067.67	16,786.82	22,468.73	29,850.66	39,441.26
Utilidad neta	28,721.12	37,491.23	39,169.25	52,427.03	69,651.53	92,029.61

Fuente propia

Tasa interna de retorno (TIR) y Valor Presente Neto

Al analizar los resultados obtenidos y con base en los flujos de efectivo operativo, (ver tabla 17), obteniendo una tasa de retorno del 43%, y un valor presente de \$41,927.00, se calculó un valor de recuperación de 27 meses. Considerando que la tasa mínima de aceptación de rendimiento de los accionistas es del 23%, por lo cual el proyecto de adaptación, implementación y puesta en marcha de la fabricación de esquineros de plástico va a contribuir de manera positiva en las operaciones de la empresa.

Tabla 17. Flujos de efectivo operativo e inversión inicial

Inversión inicial	2022	2023	2024	2025	2026
-					
116,498.32	43,758.90	46,156.08	65,095.76	89,702.19	121,670.87

Fuente propia

Considerando que es factible la comercialización de los esquineros de plástico, se procedió a la puesta en marcha de este nuevo producto, con las adaptaciones a la maquinaria ya existente, que se muestra a continuación en figura 4.

Figura 4. Maquinaria empleada para la fabricación de esquineros de plástico

El producto final en presentación de 20 piezas, atada con rafia en dimensiones preferentes del cliente y listo para comercializarse, se muestra en la figura 5. En la tabla 18 se presenta la ficha técnica del producto.

Figura 5. Esquineros de plástico. Diversas medidas

Tabla 18. Ficha técnica del producto

Especificaciones del producto	<ul style="list-style-type: none"> Material: Polietileno mezclado de alta y baja densidad, reprocesado, lavado con hipoclorito de sodio y centrifugado para garantizar su inocuidad en la utilización y traspotación de material alimenticio. Color: Negro LDPE F30.00 G1X MY49
Especificaciones dimensionales	<p>Ala: 1.9/16 pulgadas 5% +/- Espesor: 1/8 5% +/- Acabado físico: no liso Longitud: la que el cliente requiera Humedad: 0°</p>
Otras bondades:	<p>100% ecológico Reduce desechos plásticos Nuevamente reciclable</p>

Presentación:	Atados de 20 Unidades, mediante Rafia de polietileno
Recomendaciones:	Almacenar en lugar seco, sobre tarimas, bajo techo
Uso:	Para protección de las esquinas de las cajas en el paletizado y transporte de productos

Fuente propia

Trabajo a futuro

Acudir a las empacadoras que no se han considerado en Región de Martínez de la Torre, Veracruz, con muestras, presupuestos y ficha técnica del producto, para que conozcan el material que se ofrece. Así también en las regiones aledañas para tener una expansión más amplia.

Conclusiones

La propuesta de introducir el esquinero de plástico en lugar del cartón, presenta una viabilidad comercial y financiera aceptable de acuerdo con lo calculado en el análisis financiero, que representan el periodo de recuperación, el valor presente neto y tasa interna de retorno, así mismo, representa un ingreso extra para la empresa Agro Procesos Reciclables SPR de RL, considerando una tasa de rendimiento del 43% y un retorno de 27 meses.

Referencias

- [1] R. H. a. C. P. Mendoza, Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta, México: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, SA DE CV, 2018.
- [2] M. Benassini, Introducción a la investigación de mercados. Enfoque para América Latica, España: McGRAW-HILL INTERAMERICAN DE ESPAÑA S.L. , 2020.
- [3] D. Ramírez, Contabilidad Admisnitrativa. Novena Edición, México: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, SA DE CV, 2018.
- [4] G. Baca, Evaluación de costes de proyectos, España: McgRAW-HILL/INTERAMERICANA ESPAÑA S.L., 2022.
- [5] C. Z. L. Gitman, Principios de Administración Financiera. Decimocuarta edición, México: PEARSON EDUCACIÓN, 2017.
- [6] A. Empacadoras Asociadas COPELP, «[HTTP://www.copelp.org.mx](http://www.copelp.org.mx),» 29 07 2022. [En línea]. Available: <http://www.copelp.org.mx/pricing.php>. [Último acceso: 07 07 2022].
- [7] P. e. d. plástico, «<https://paak.mx/>,» PAAK esquineros de plástico , [En línea]. Available: <https://paak.mx/>. [Último acceso: 2022 05 04].
- [8] s. e. e. y. e. PYACSA, «<https://www.pyacsa.com.mx/productos/esquinero/plastico/>,» PYACSA, soluciones en empaque y embalaje, [En línea]. Available: <https://www.pyacsa.com.mx/productos/esquinero/plastico/>. [Último acceso: 2022 05 03].
- [9] Emplast, «<https://emplastcr.com/esquineros-para-embalaje/>,» [En línea]. Available: <https://emplastcr.com/esquineros-para-embalaje/>. [Último acceso: 2022 04 01].
- [10] G. SUPPLY, «GLOBAL SUPPLY, SA DE CV,» [En línea]. Available: <https://www.tecnoformas.com.ec/productos/esquineros-plasticos/>. [Último acceso: 8 07 2022].
- [11] F. Toro, «Costos ABC y presupuestos: Herramientas para la productividad,» Colombia , ECOE, ediciones, 2017, p. 476.
- [12] M. L. & X. Gómez, Gestión de costos y Precios, México: Grupo Eitorial Patria SA de CV, 2021.